

УДК: 373.5:53:531

ОРТА МЕКТЕПТЕ «МЕХАНИКА» БӨЛІМІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

ЕШАНҚҰЛ АЙЖАН ҚУАНЫШҚЫЗЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7M01504-Физика білім беру бағдарламасының, 1 курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., қауымдастырылған профессор **СЫДЫКОВА Ж.К.**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада орта мектеп физика курсының «Механика» бөлімін оқыту әдістемесі қарастырылады. Механика бөлімі арқылы оқушылар қозғалыс, күш, масса, энергия, импульс секілді негізгі физикалық ұғымдарды меңгеріп, кейінгі бөлімдерді түсінуге негізгі білім қалыптастырады. Мақалада дәстүрлі және заманауи оқыту әдістерінің тиімділігі сипатталып, оларды сабақ үдерісінде қолданудың жолдары көрсетіледі. Сондай-ақ механика бөлімінің тақырыптарын сыныптар бойынша жүйелі оқытудың ерекшеліктері мен оқу мақсаттарының құрылымы талданады.

Кілт сөздер: физиканы оқыту әдістемесі, механика бөлімі, оқыту әдістемесі.

Аннотация. В данной статье рассматривается методика преподавания раздела «Механика» курса физики средней школы. Через изучение механики учащиеся осваивают основные физические понятия, такие как движение, сила, масса, энергия и импульс, формируя базовые знания для понимания последующих разделов. В статье описывается эффективность традиционных и современных методов обучения, а также пути их применения в учебном процессе. Кроме того, анализируются особенности систематического преподавания тем раздела механики по классам и структура учебных целей.

Ключевые слова: методика преподавания физики, раздел механики, методика обучения.

Abstract. This article examines the methodology of teaching the «Mechanics» section of the high school physics course. Through the study of mechanics, students master key physical concepts such as motion, force, mass, energy, and momentum, forming a fundamental basis for understanding subsequent topics. The article describes the effectiveness of traditional and modern teaching methods and presents ways of applying them in the learning process. In addition, it analyzes the features of systematically teaching mechanics topics by grade level and the structure of learning objectives.

Keywords: physics teaching methodology, mechanics section, teaching methodology.

Қазіргі қоғамның даму кезеңі ғылым мен технологияның жедел өркендеуімен, цифрландыру мен инновациялық үдерістердің барлық салаға енуімен сипатталады. Білім беру жүйесі де бұл өзгерістерден шет қалмай, оқыту мазмұнын жаңарту, оқу үдерісін заманауи әдіс-тәсілдермен қамтамасыз ету бағытында жаңа талаптар қойып отыр.

Физиканы оқытудағы басты мақсат – оқушылардың табиғи құбылыстарды түсіну қабілетін арттыру, оларды ғылыми ойлау мәдениетіне және тәжірибелік-ізденіс әрекетіне баулу. Осы тұрғыдан алғанда, «Механика» бөлімі мектеп физикасының іргетасы болып табылады. Механика бөлімі арқылы оқушылар қозғалыс, күш, масса, энергия, импульс секілді негізгі физикалық ұғымдарды меңгеріп, кейінгі бөлімдерді түсінуге негізгі білім қалыптастырады.

Механика – материялық денелер қозғалысы және олардың өзара әрекеттесуі туралы ежелгі ғылымдардың бірі. Механика термині *mechanike* деген грек тілінен аударғанда «бейімделу», «машина» деген мағынаны береді. Ол қозғалыс пен өзара әрекет құбылыстарын зерттейді және оқушылардың дүниетанымын қалыптастыруда ерекше рөл атқарады. Орта

мектептегі физика пәні дәл осы бөлімнен басталып, оқушыларды ғылыми ойлауға, табиғат құбылыстарын себеп-салдарлық тұрғыдан түсіндіруге баулиды [1].

Механиканы оқыту жүйесі сыныптан сыныпқа күрделеніп отыратын сатылап оқыту қағидасына негізделеді. Оқушылар алдымен құбылыстарды сапалық тұрғыда қабылдаса, кейін оларды теориялық және тәжірибелік деңгейде түсіндіруге көшеді. Механика бөлімі 7, 9, 10 сыныптарда оқытылады.

7-сынып физикасында механика бөлімінің бастамасын қарастырады. Бұл кезеңде оқушылар механикалық қозғалыс, күш, масса, тығыздық, қысым сияқты негізгі ұғымдармен танысады. Мұғалім тақырыптарды қарапайым мысалдармен байланыстырып жүргізеді. Мысалы, «Неліктен ауыр затты итеру қиын?», «Неліктен көлік бірден тоқтай алмайды?» сияқты сұрақтар арқылы қозғалыс пен күштің өзара байланысы түсіндіріледі. Сабақтарда тәжірибелік бағыт басым, яғни, оқушылар қарапайым құралдармен шамаларды өлшейді, бақылау мен салыстыру жүргізеді, қорытынды шығарады. Осындай жұмыстар олардың сыни ойлауын дамытады және нақты дәлелге сүйенуді үйретеді [2].

9-сынып физикасында механика бөлімінің теориялық мазмұнына негізделген негізгі кезең. Механика бөлімі кинематика негіздері, динамика негіздері, сақталу заңдары тарауларына бөліп қарастырылады. Бұл сыныпта оқушылар қозғалыстың заңдылықтарын, Ньютонның үш заңын, инерция құбылысын, импульс пен энергияның сақталу заңдарын меңгереді. Мұғалім оқушылардың ойлау белсенділігін арттыру үшін проблемалық оқыту әдісін қолданады. Сабақ басында сұрақ түрінде мәселе қойылады: «Неліктен дене қозғалмай тұрғанда оған күш әсер етсе, қозғала бастайды?», «Неліктен дене қозғалысын тоқтату үшін күш қажет?». Оқушылар тәжірибе арқылы бақылау жасап, өз пікірін ұсынады, содан кейін ғана мұғалім ғылыми тұжырым жасайды. Сабақтарда күнделікті өмірмен байланысты мысалдар көп беріледі. Мысалы, көлік қозғалысын, дененің құлауын, серіппенің керілуін немесе ауырлық күшінің әсерін талдау арқылы оқушылар теориялық заңдарды тәжірибемен байланыстыра біледі [3].

10-сынып физикасында механика бөлімі жалпыланып, кеңейтілген тақырыптар қарастырылады. Механика бөлімі бойынша кинематика, динамика, статика тараулары оқытылады. Мұғалім оқушыларды құбылыстың физикалық мәнін терең талдауға, тәжірибе арқылы өз болжамын тексеруге үйретеді. Мұнда оқушылар тек тыңдаушы емес, зерттеуші рөлін атқарады: өз болжамын ұсынады, дерек жинайды, нәтижесін қорғайды.

Кинематика тарауы бойынша оқушылар меңгеруі тиіс материалдар:

- кинематика теңдеулерін қолдану және орын ауыстыру, жылдамдық, үдеудің графиктерін талдай білу;

- жылдамдықтар мен орын ауыстыруды қосудың классикалық заңына күнделікті өмірден мысалдар келтіру;

- қисықсыздықты қозғалыс кезіндегі траекторияның қисықтық радиусын, дененің тангенциалды, центрге тартқыш және толық үдеуін анықтау.

Динамика тарауы бойынша оқушылар меңгеруі тиіс материалдар:

- бірнеше күштің әрекетінен болатын дененің қозғалысына есеп шығарудың алгоритмдерін құру;

- бүкіл әлемдік тартылыс заңын түсіну және ғарыш аппаратының қозғалысын сипаттау;

- көкжиекке бұрыш жасай және вертикаль лақтырылған дененің қозғалысы кезіндегі физикалық шамалардың өзгерісін сипаттау.

Статика және гидростатика тарауы бойынша оқушылар меңгеруі тиіс материалдар:

- абсолют қатты дененің және денелер жүйесінің массалар центрін анықтау;

- Паскаль заңын сипаттау және оның қолданылуы;

- гидростатикалық қысым терминін түсіндіру.

Сақталу заңдары тарауы бойынша оқушылар меңгеруі тиіс материалдар:

- сақталу заңдарын сандық және эксперименттік есептерді шығаруда қолдану.

Гидродинамика тарауы бойынша оқушылар меңгеруі тиіс материалдар: - сұйықтар мен газдардың ламинарлық және турбуленттік ағыстарын сипаттау; - тәуелсіз, тәуелді және тұрақты физикалық шамаларды анықтау және физикалық шамалардың өлшеу дәлдігін ескеру; - эксперименттің нәтижесіне әсер етуші факторларды анықтау және нәтижені жақсартудың жолдарын ұсыну.

Механика бөлімінің тақырыптарын оқыту барысында оқушылар тек заңдар мен формулаларды меңгеріп қана қоймай, қоршаған ортадағы құбылыстарды физикалық тұрғыдан түсіндіруді үйренеді. Оқыту үдерісінде мұғалімнің басты міндеті – оқушылардың белсенділігін арттыру, олардың өздігінен ойлау, талдау және қорытынды шығару қабілеттерін дамыту. Бұл мақсатқа жету үшін сөздік, көрнекілік және практикалық әдістердің үйлесімі кеңінен қолданылады [4].

Ньютонның екінші заңы – динамикадағы негізгі заң. Ол дененің үдеуі мен оған әсер ететін күштің, массаның арасындағы сандық және векторлық байланыс арқылы қозғалысты сипаттайды. 9-сыныпта «Механика» бөлімінің «Ньютонның екінші заңы. Масса» тақырыбын оқыту әдістемесін қарастырайық.

Тақырыбы: «Ньютонның екінші заңы. Масса»

Мақсаты: 1. Ньютонның екінші заңын теориялық және тәжірибелік тұрғыда түсіндіру.

2. Эксперименттік, виртуалды және графикалық модельдеу арқылы заңды зерттеу.

3. Логикалық ойлау, практикалық есептерді шешу және зерттеушілік дағдыларды қалыптастыру.

1. Қызығушылықты ояту.

Әдіс: проблемалық әдіс, эвристикалық әдіс, топтық талқылау.

Тапсырмалар:

1. «Егер бірдей күш әртүрлі массалы денелерге әсер етсе, олардың үдеуі қалай өзгереді?» сұрағын талқылау.

2. Жеңіл және ауыр денелердің қозғалысына болжам жасау.

3. Топтар өз гипотезаларын ортаға салады.

2. Теориялық түсіндіру

Әдіс: түсіндірме-иллюстративтік әдіс, демонстрациялық әдіс, сұрақ-жауап

Қарастыратын мәселелер:

1. ($\vec{F} = m\vec{a}$) формуласын түсіндіру.

2. Арбаша мен динамометр арқылы тәжірибе көрсету.

Мақсаты: 1. Дененің массасы мен оған әсер ететін күш арасындағы байланысты зерттеу.

2. Ньютонның екінші заңын тұжырымдау.

Қажетті құрал-жабдықтар: Арбаша (роликті арба немесе салмақ көтеретін құрылғы), динамометр, әртүрлі массалы денелер (кірпіш, кітап, жәшік), бау немесе арқан

Жұмыс тәртібі: Динамометрді дайындау, динамометрді нөлге қойып, дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексереміз. Арбашаны орнату, арбашаны тегіс жерге қойып, ролик арқылы бауды өткіземіз. Баудың бір шетін денеге, екінші шетін динамометрге байлаймыз (1-сурет). Күшті өлшеу үшін динамометрді тарту арқылы арбашаны қозғалтамыз. Динамометрдегі көрсеткішті жазып аламыз. Арбашадағы дененің массасын өзгертіп, әр массаға динамометр көрсеткішін тіркейміз. Бірдей күш әсер еткенде жеңіл дененің жылдамдық қозғалғанын аңғарамыз. Үдеуді анықтау үшін қозғалысты бақылаймыз. (қозғалыс жылдамдығы мен күш арасындағы байланыс). Нәтижелері 1-кестеде берілген.

1-сурет

1-кесте. Бақылау кестесі

№	Дененің массасы (кг)	Күш (Н)	Дененің үдеуі (м/с ²)
1	1	5	5
2	2	5	2,5
3	3	5	1,7

Қорытынды:

- Бірдей күш әсер еткенде масса аз болған сайын үдеу көп болады.
- Үдеу мен күш тура пропорционал, ал үдеу мен масса кері пропорционал екені байқалады.

3. Оқушылардан формула бойынша мысалдар келтіруді сұрау.

Есеп. Горизонталь жазықтықта массасы 800 г денеге 2 Н күш осы жазыққа параллель әрекет етеді (2-сурет). Егер үйкеліс күші 0,5 Н болса, онда дене қандай үдеумен қозғалады және қандай нормаль қысым күшін түсіреді?

Берілгені	ХБЖ бойынша
$m = 800 \text{ г}$ $F = 2 \text{ Н}$ $F_{\text{үйк}} = 0,5 \text{ Н}$	$m = 0,8 \text{ кг}$ $g = 9,8 \text{ м/с}^2$
Т/к: $a - ?$, $N - ?$	

2-сурет

Есеп мазмұнын талдау

Денеге төрт күш әрекет етеді (2-сурет). Олар: тарту күші (\vec{F}), үйкеліс күші ($\vec{F}_{\text{үйк}}$), ауырлық күші ($\vec{F}_a = m\vec{g}$) және нормаль қысым күші (\vec{N}). Ньютонның 2-заңы бойынша бұл төрт күштің векторлық қосындысы денеге \vec{a} үдеуін береді:

$$m\vec{a} = \vec{F} + \vec{F}_{\text{үйк}} + \vec{F}_a + \vec{N}.$$

Бұл векторлық теңдеуді әр вектордың Ox және Oy өстеріндегі проекцияларын пайдаланып, екі скалярлық теңдеулермен алмастырамыз:

$$Ox: F_x + F_{\text{үйк}(x)} + N_x + F_{a(x)} = ma_x;$$

$$Oy: F_y + F_{\text{үйк}(y)} + N_y + F_{a(y)} = ma_y.$$

Күштер мен үдеулердің Ox және Oy өстеріндегі проекцияларын анықтаймыз:

$$Ox: F_x = 2 \text{ Н}; F_{\text{үйк}(x)} = -0,5 \text{ Н};$$

$$N_x = 0; F_{a(x)} = mg_x = 0;$$

$$a_x = a; g_x = 0.$$

$$Oy: F_y = 0; F_{\text{үйк}(y)} = 0;$$

$$N_y = N; F_{a(y)} = -mg;$$

$$a_y = 0; g_y = 9,8 \text{ м/с}^2$$

Әр проекцияның таңбалары көрсетілген сан мәндерін скалярлық теңдеулерге қойып, екі белгісізі бар екі теңдеулер жүйесін құрамыз:

$$\begin{cases} 2 - 0,5 = 0,8 a \\ N - 0,8 \cdot 9,8 = 0 \end{cases}$$

Шешуі: Соңғы теңдеулерден дененің a үдеуін және N нормаль қысым күшін Халықаралық бірліктер (ХБ) жүйесінде таба аламыз. $a = 1,88 \text{ м/с}^2$; $N = 7,84 \text{ Н}$.

3. Виртуалды эксперимент

Әдіс: виртуалды тәжірибе, компьютерлік модельдеу.

Тапсырмалар:

1. PhET симуляциясын қолдану: әртүрлі массалы денелерге әртүрлі күш әсерін көрсету (<https://phet.colorado.edu/en/simulations/forces-and-motion>).

2. Үдеудің бағытын векторлық түрде көрсету.

3. График тұрғызу және алынған деректерді талқылау. Өлшеу нәтижелері 2-кестеде берілген.

2-кесте. Өлшеу нәтижелері

№	Дененің түрі	Массасы (кг)	Күш (Н)	Үдеу (м/с ²)
1	Шағын жәшік	100	300	3
2	Сөре	50	100	2
3	Тоңазытқыш	200	400	2
4	Оқулық	10	30	3

4. «Кім жүйрік» әдісі арқылы тақырып бойынша тапсырмалар

Әдіс: кім жүйрік, сұрақ-жауап.

Жаттығу есептері:

1. Автокөліктің үдеуін есептеу ($m=1200 \text{ кг}$, $F=3600 \text{ Н}$).

2. 60 Н күш денеге $0,8 \text{ м/с}^2$ үдеу береді. Қандай күш осы денеге 2 м/с^2 үдеу береді?

3. Массасы 2 т машина орнынан қозғалып 10 с ішінде 100 м жол жүрді. Тарту күші неге тең?

4. Қатандығы 10^5 Н/м болатын тіркеу тросымен массасы 2 т машинаны $0,5 \text{ м/с}^2$ үдеумен сүйретсе, трос қаншаға ұзарады? Үйкеліс ескерілмейді.

Тақырып бойынша сұрақтар:

1. Масса деп қандай физикалық ұғымды айтады, немен өлшенеді? Қандай қасиеттерімен ерекшеленеді?

2. Әртүрлі екі дене өзара әрекеттескенде қандай өзгерістер орын алады және оларды қандай өрнекпен сипаттайды?

3. Ньютонның екінші заңы қандай қорытындылар негізінде ашылды және қалай тұжарымдалады?

4. Динамиканың негізгі теңдеуі қалай жазылады?

5. *Жобалық тапсырмалар*

Әдіс: Ойлан, жұптас, пікірлес әдісі, модельдеу.

Тапсырмалар:

1. «Үйкеліс жоқ және үйкеліс бар жағдайда арбашаның қозғалысын зерттеу» жобасын орындау.

2. Топтық қорытынды жасау және нәтижені қорғау.

6. *Қорытынды және рефлексия*

Әдіс: екі жұлдыз, бір тілек, сұрақ-жауап.

Тапсырмалар:

1. Тәжірибелік және виртуалды деректерді салыстыру.

2. Практикалық есептер мен эксперимент нәтижелерін қорытындылау.

3. Ньютонның екінші заңының практикалық маңызын тұжырымдау.

Қазіргі білім беру жүйесі оқушының тұлғалық дамуына, өздігінен білім алуға және алған білімін өмірде қолдануға бағытталған. Сондықтан механика бөлімін оқытуда дәстүрлі әдістермен қатар инновациялық педагогикалық технологиялар қолдану ерекше маңызға ие [5].

1. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану. Механика тақырыптары көбінесе абстрактілі ұғымдарға негізделгендіктен, оларды оқушылардың көз алдына нақты бейнелеп жеткізу – мұғалімнің басты міндеті. Бұл мақсатта АКТ құралдары, яғни мультимедиялық презентациялар, бейне тәжірибелер, анимациялар және виртуалды зертханалар тиімді қолданылады. PhET, Crocodile Physics, Algodoo, Wordwall, LearningApps сияқты интерактивті платформалар арқылы оқушылар күрделі физикалық құбылыстарды көру, өлшеу, салыстыру және талдау мүмкіндігіне ие болады.

Мысалы, оқушыларға Wordwall платформасында сәйкестендіру тапсырмасы беріледі (3-сурет) (<https://wordwall.net/resource/101821185>) .

0:59

Дененің массасы екі есе артса	Дененің инерттілігін сипаттайтын шама	Күш, масса және үдеу арасындағы байланыс	Денеге әсер ететін күш екі есе артса	Үдеу 0-ге тең болғандағы дене күйі
Бірқалыпты қозғалыс немесе тыныштық	Үдеуі екі есе кемиді	Масса	Ньютонның екінші заңы	Үдеуі екі есе артады

Submit Answers

3-сурет. Wordwall платформасында сәйкестендіру тапсырмасы

PhET симуляциясы арқылы «Ньютон екінші заңы» тақырыбына байланысты тәжірибесін виртуалды түрде орындап, күш пен үдеудің арасындағы байланысты бақылауға болады (4-

сурет) (<https://phet.colorado.edu/sims/cheerpi/motion-series/latest/motion-series.html?simulation=forces-and-motion>).

4-сурет. Ньютонның екінші заңына байланысты Phet симуляциясында виртуалды зертхана

АКТ құралдарын пайдалану сабақтың тиімділігін арттырып қана қоймай, оқушылардың зерттеушілік қабілетін, дербес ойлауын және пәнге деген қызығушылығын арттырады. Бұдан бөлек, интерактивті тақта мен онлайн тест платформалары (Kahoot, Quizizz, Google Forms) сабақты бекіту мақсатында кері байланыс алу, білімді тексеру және оқушылардың жетістігін бағалау үшін қолданылады. Мұндай тәсілдер сабақтың қарқынын арттырып, оқыту процесін заманауи талаптарға сәйкестендіреді. Мысалы, «Ньютонның екінші заңы. Масса» тақырыбы бойынша оқушыларға білімді бекіту мақсатында Kahoot платформасында келесідей тест сұрақтары ұсынылады (<https://create.kahoot.it/share/enter-kahoot-title/a4987279-f660-44c6-8c1a-32e20bb8fc97>):

1. Ньютонның екінші заңы қалай тұжырымдалады?
 - А) Әрекетке қарсы әрекет болады
 - Ә) Денелер тыныштықта қалады
 - Б) Күш үдеуге тура, массаға кері пропорционал
 - В) Барлық денелер бірдей түседі
2. Ньютонның екінші заңының математикалық өрнегі:
 - А) $F = ma$
 - Ә) $F = mg$
 - Б) $F = \frac{m}{a}$
 - В) $F = \frac{a}{m}$
3. Ньютонның екінші заңы бойынша күштің өлшем бірлігі:
 - А) Джоуль
 - Ә) Паскаль
 - Б) Килограмм
 - В) Ньютон
4. Егер денеге әсер етуші күш нөлге тең болса, онда:
 - А) Дененің жылдамдығы артады
 - Ә) Дененің массасы өзгереді
 - Б) Дененің үдеуі нөлге тең
 - В) Дененің қозғалыс бағыты өзгереді
5. Ньютонның екінші заңы негізінде қандай шамалар өзара байланысады?
 - А) Жылдамдық, уақыт, орын ауыстыру

- Ә) Күш, энергия, уақыт
- Б) Үдеу, уақыт, қысым
- В) Күш, масса, үдеу

Механика бөлімін оқыту барысында оқушылар тек физикалық заңдар мен формулаларды меңгеріп қана қоймай, сол заңдылықтардың табиғаттағы және техникадағы көріністерін терең түсінеді [6].

Қорытындылай келе, механика бөлімін оқыту оқушылардың теориялық білімін тереңдетіп, практикалық және логикалық ойлау қабілеттерін дамытады. Сабақ барысында дәстүрлі және инновациялық әдістерді үйлестіру олардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, ғылыми дүниетанымын қалыптастырады. Инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану оқушылардың белсенділігін арттырып, физикалық құбылыстарды түсінуге мүмкіндік береді. Жалпы алғанда, механика бөлімін оқытудың заманауи әдістемелік жүйесін жетілдіру – оқушылардың шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға, сондай-ақ физика пәнін сапалы меңгеруге негіз болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Кронгарт Б., Кем В., Қойшыбаев Н. Физика: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық. – Өңд., толықт. 3-бас. – Алматы: Мектеп, 2014. – 400 б.
2. Кронгарт Б.А., Даданбекова Е.Е., Тоқбергенова У.Қ. Физика: Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған оқулық. – Өңд., толықт. 2-бас. – Алматы: Мектеп, 2025. – 216 б.
3. Башарұлы Р., Шүйіншина Ш., Сейфоллина К. Физика: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Атамұра, 2019. – 272 б.
4. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 «Мектептерге арналған жалпы білім беру пәндері, таңдау курстары мен факультативтер бойынша типтік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығы. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029767>
5. Жүсіпқалиева Ғ.Қ., Джумашева А.А., Құбаева Б.С. Мектепте физика курсын оқытудың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. – 195 б.
6. Құдайқұлов М. Ә., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. – Алматы: Рауан, 1998. – 216 б.